

**SPECIFICUL MUZICII DIN RSSM CA FORMĂ NOUĂ DE PROTEST CONTRA
REGIMULUI COMUNIST PROMOVAT DE URSS LA CHIȘINĂU**
*The specificity of music from the MSSR as a new form of protest against the communist
regime promoted by the USSR in Chisinau*

CZU:

DOI:

Alexandru RUSNACDoctorand, Școala Doctoral Științe Umaniste și ale Educației,
Universitatea de Stat din MoldovaORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3612-0158>E-mail: rusnacalex1@gmail.com.

Summary. This scientific article indicates and evaluates the role of music in the MSSR which was promoted as a new form of anti-communist protest against the policy of the CPSU which was established with the aim of creating a new concept, namely that of „Moldovenism” in the space between the Prut and Dniester. The social-political context that appeared in the RSSM immediately after the Second World War presents in itself a wide range of actions of change and annihilation of everything inherited from the former Romanian authorities. As a result of the activities of sovietization and development of Moldovanism, all sides of the cultural field suffered, let’s not deny that considerable investments were also made, but with the aim of demonstrating belonging to the Soviet space rather than the Romanian one. As in the field of science, literature, arts, music also had its fearless promoters who showed their courage in the form of a protest by creating music not only at the command of the communist party but in the desire to promote democracy and human freedom. Romanian musical folklore is the one that formed the basis of the formation of new musical products and demonstrated that here the nation can think Romanian and freely. The bravest protestors in the field of music in the MSSR against communism were „Mihai Dolgan” and „Ștefan Petrache”, creators of the first jazz-rock band in the SSR and the USSR.

Key words: MSSR, moldovenism, muzica jazz-rock, protest anti-comunist, democrație

Contextul social-politic apărut în RSSM imediat după al doilea război mondial are la bază promovarea conceptului „moldovenismului”¹ ce devine pentru puterea comunistă principala acțiune politică care era un instrument perfect de creare a unei națiuni noi prin anihilarea a tot ce este românesc în acest spațiu, limitarea legăturilor de orice gen cu România,² impunerea forțată a limbii ruse la toate nivelele, atitudine ostilă față de intelectualii de origine românească, promovarea cadrelor de predare de etnie rusă care au sosit din afara republicii.³ Contextul social-politic creat de un regi politic influențează direct sferele de dezvoltare a societății cum ar fi dezvoltarea economică, educația, cultura și relațiile internaționale. În cercetarea de față o șă vorbim despre promovarea patrimoniului cultural muzical din RSSM în pofida cenzurii comuniste. Promovarea patrimoniului cultural

¹ Moldovenism: concept ideologico-politic creat de sovietici în laboratoarele partidului comunist de la Moscova.

² Apostol Stan, Procesul de rusificare a Basarabiei, in: „Destin Românesc”, 2001, nr. 3, p. 150.

³ Valentin Burlacu „Politica Culturală din RSS Moldovenească: Între Discursul Identitar Românesc și Promovarea „moldovenismului”, in: Akademos, nr. 1, 2013, p. 49.

național din RSSM era unul din principalele subiecte a „Strategiei politicii culturale” ale PCUS. Intelectualitatea artistică a fost impusă prin mecanismele de partid de a promova idealurile și cultura socialismului. Aceste valori artificiale erau contrar celor românești prezente pe întreg spațiul dintre Prut și Nistru.

Problema studierii și valorificării patrimoniului muzical o putem întâlni în rapoartele I-lui Congres a Uniunii Compozitorilor Sovietici din RSSM. Rapoarte ce reprezintă de fapt dogmele comuniste de promovare a societății sovietice, ci nu cu adevărat toată creația anterioară și deplină a compozitorilor, tot aportul tuturor interpreților cunoscuți de muzică, genurilor și formelor de muzică națională, tradiția istorică. Unul din scopurile finale a „Strategiei politicii culturale” ale PCUS a fost distrugerea oricărei diferențe culturale ale popoarelor din URSS, în cazul RSSM mai cu seamă ștergerea deplină a diferențelor cu Republica Comunistă Românească, valori ce se prezentau ca influențe burgheze.

Dezghetu cultural hrușciovist⁴ a creat noi oportunități de dezvoltare și promovare a muzicii în RSSM. Omul sovietic simte o toleranță de a crea muzică nu doar cu scopul de idealizare a socialismului comunist prin cântec, dar de a promova valorile libertății și a democrației. Către anii 60 apariția de concerte și turnee peste hotare pentru artiștii sovietici a favorizat cunoașterea unei lumi occidentale cu totul altfel unde poți crea liber muzică fără cenzură. În anul 1964 se creează studioul de viniluri „Melodia”⁵ fapt ce datorează procurarea muzicii străine legal și nu aduse în URSS prin contrabandă. Însă și după dezghetu cultural hrușciovist organele centrale nu au uitat de filtrele ideologiei comuniste. Un factor important în apariția muzicii autohtone în RSSM a fost radioul, dispozitivul de promovare a produselor muzicale în toată republica. Fiind la hotarul URSS cu România mulți dintre studenții din RSSM care erau preponderent ascultătorii muzicii din occident cunoșteau frecvențele posturilor de radio de la București, și în orele de vârf ascultau vestitele melodii a diferitor trupe cum ar fi „Mondial” sau „Pheonix”. Pentru partidul communist în scurt timp asta devine o problemă.

Contextul social politic din RSSM creat de ideologia comunistă nu permitea o simplă exprimare a gândirii nici o manifestare verbală a drepturilor.⁶ Doar cei curajoși sub forma unui protest anticomunist au reușit să obțină atenția straturilor societății care mai aveau românescul păstrat în ei. Cercetările științifice ne demonstrează că proteste anticomuniste în RSSM au fost prezente în mai multe domenii, cum ar fi învățământul superior, literatură, cinematografie. În muzica din RSSM începând cu anii 60 cel mai mare protest anticomunism l-au avut promotorii curenților de muzică *jazz* și *rock*. Detalii în acest sens putem observa în activitatea trupei de jazz-rock „Noroc” și a trupei de jazz „Plai” care ia avut ca conducători artistici pe **Mihai Dolgan** și respectiv pe Ștefan Petrache. Perioada cuprinsă între mijlocul și sfârșitul anilor 1960 a marcat o deschidere relativă a regimului sovietic, fiind caracterizată de o efervescență culturală notabilă în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. În ceea ce privește practicile cotidiene și subcultura tineretului, influențele mișcării *hippy*⁷ din Occident, care se manifestau prin îmbrăcăminte extravagantă și tendințe occidentale în modă și coafură, au câștigat popularitate tot mai mare. În sfera muzicală,

⁴ Moldova Socialistă, 23, 24 noiembrie 1965; Comunistul Moldovei, nr. 11, 1965, pp. 7-23.

⁵ Melodia – studioul de creație a vinilurilor apărut în URSS.

⁶ Burlacu Valentin. Strategia politicii culturale în Moldova Sovietică, in: Probleme ale științelor socio-umanistice și modernizării învățământului. Conferință Științifică Internațională Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” la 70 ani. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2010, pp. 465-470.

⁷ Colecția Noroc de la Agenția Națională a Arhivelor, Direcția OSP, <http://ro.cultural-Opposition.eu/registry/?uri=http://courage.btk.mta.hu/courage/individual/n24773>.

genurile tradiționale, care anterior puneau accent pe orchestrele de muzică clasică și pe motivele și temele folclorice, au fost treptat înlocuite și subminate de curentele alternative moderne. Această tranziție reflectă schimbările profunde din peisajul cultural și social al perioadei, marcând o reorientare spre influențele culturale occidentale și o distanțare de normele artistice impuse de regimul sovietic.

Activitatea trupei Noroc până la urmă a fost una dramatică însă ansamblul prin stilul și mesajul muzical lipsit de o gamă de critici directe asupra regimului ca fenomen cultural nu poate fi subestimată. „Noroc-ul” a reprezentat un debut a unui experiment muzical fără precedente în contextul socio-politic moldovenesc dar și în întreg spațiul sovietic, sincronizând tendințele curentelor occidentale de muzică cu cele locale. Păstrarea unei legături strânse cu folclorul românesc și patrimoniul muzical local demonstra direct încălcarea directivelor din cadrul Congreselor al Uniunii Compozitorilor Sovietici Moldoveni.⁸

Folclorul însuși poartă în sine esența improvizației, caracterizându-se printr-un proces continuu de creativitate. Această flexibilitate, mai mult sau mai puțin pronunțată în funcție de specia și categoria folclorică, permite adaptarea, dezvoltarea și varierea fenomenului muzical la diferite nivele de existență. Modelul inițial al cântecului popular devine o sursă primară de inspirație în abordarea pieselor *jazz* și *rock*. Atât textul poetic, cât și melodia, care poate fi armonizată modal sau tonal în funcție de stratul folcloric din care provine, oferă un spațiu vast, aproape nelimitat, pentru creativitate, improvizație și, uneori, transformări majore ale sursei originale.

Folclorul muzical din spațiul românesc⁹ exercită o influență semnificativă asupra tuturor straturilor, formelor și genurilor muzicii non-academice din acest areal. Este de remarcat faptul că, în cultura muzicală autohtonă, integrarea elementelor de folclor muzical românesc în creațiile aparținând diferitelor genuri s-a transformat într-un curent stabil și consistent. În perioada sovietică, influențele folclorului românesc au fost evidențiate și în muzica rock, cu precădere prin activitatea formațiilor „Noroc”, sub conducerea artistică a lui **Mihai Dolgan**, și „Plai,” sub conducerea artistică a lui Ștefan Petrache.

Protest față de regimul comunist în activitatea acestor ansambluri de muzică îl observăm și în folosirea limbii române pentru scrierea textelor pieselor. Toate piesele de succes ale ansamblului Noroc apoi Plai au fost compuse pe versuri românești, acesta fiind un ajutor la procesul de rezistență anti sovietică pe lângă încercările Uniunii Scriitorilor Sovietici Moldoveni¹⁰ în frunte cu Andrei Lupan de a scoate în evidență încă la Congresul Scriitorilor din Moldova de la 24-26 august 1954 în care s-a pus în discuție examinările atitudinii față de moștenirea literară și față de clasicii literaturii naționale, pe lângă faptul că ideologia comunistă promova și obliga folosirea limbii ruse în prim plan în toate tipurile de activitate a societății.

Nu doar limba română dar și sensul ascuns din piesele rock demonstrează o viziune nouă a societății. Muzica rock transcende statutul de simplu gen muzical, devenind de-a lungul timpului un mod complex prin care anumite segmente ale populației își articulează

⁸ Raportul la I-ul Congres al Uniunii Compozitorilor Sovietici din Moldova. ANA. DOSP. F. 2941. Inv. 1. D. 234. Fil. 1-2.

⁹ <https://repository.amtap.md/items/fd250537-7f00-4780-a450-b1935b11f420>. Valorificarea Folclorului Muzical Românesc în Jazzul din Republica Moldova la Confluența secolelor XX–XXI: Procedee și Tehnici de Interpretare Vocală. Chișinău 2022.

¹⁰ Valentina Ursu, *Politica Culturală în RSS Moldovenească 1944–1956*. Chișinău: Ed. Pontos, 2013, p. 88.

percepția asupra realității. Semnificațiile pieselor de rock depășesc nivelul de divertisment, având adesea o funcție profundă de comunicare și reflecție socială.

Aceste piese servesc ca vehicule pentru exprimarea protestului împotriva problemelor sociale, politice și culturale care afectează cotidianul. Ele se opun nu doar nedreptăților evidente, ci și mentalităților închise, conservatoare, care mențin status quo-ul. Structura și conținutul liric al acestor melodii sunt concepute pentru a provoca audiența să devină conștientă de problemele globale critice și să contribuie la demolarea barierelor de ignoranță și apatie. Astfel, muzica rock nu doar reflectă realitatea socială, ci contribuie activ la modelarea și transformarea acesteia prin intermediul mesajelor sale puternice și uneori subversive. Muzica rock poate fi interpretată ca un vehicul cultural și social prin care se exprimă opoziția față de formele de guvernare percepute ca fiind nedrepte sau opresive. De-a lungul istoriei, numeroase formații de rock au adoptat o poziție critică față de regimurile politice, transformând muzica lor într-un simbol al rezistenței și protestului. Această funcție de contestare socială este în mare măsură rezultatul conținutului liric al pieselor, care adesea militează pentru drepturile fundamentale ale omului și pentru justiție socială. Astfel, muzica rock nu doar reflectă realitățile politice, ci și joacă un rol activ în mobilizarea și conștientizarea publicului, servind drept catalizator pentru schimbări socio-politice.

Gafele regimurilor politice mereu lasă amprente asupra societății pe care o conduce, un astfel de exemplu este permisiunea de a evolua în 1970 la Chișinău la Teatrul Verde a trupei vestite de rock din România „Mondial”.¹¹ O trupă asemănătoare ca gen de muzică, stil vestimentar, și ținută scenică celei Noroc de la Chișinău care subversiv activa contra regimului comunist din România cântând piese scrise pe cuvintele lui Vasile Alecsandri și George Topîrceanu în contextul când Ivan Bodiș duce o luptă acerbă cu tot cei românesc în RSSM.

Perioada „dezghețului cultural” dintre România și RSS Moldovenească, care a durat aproximativ un deceniu cu acordul Moscovei, ajungea la final, iar politica culturală a autorităților sovietice urma să adopte un „nou” curs.¹² În acest context, în articolul semnat de I. Bodiș, primul secretar al CC al PCM, publicat pe 23-24 noiembrie 1965, accentul principal cade pe problema limbii și a grafiei. Autorul, într-o manieră discutabilă, susține că „în rândul poporului nu există și nu a existat niciodată o problemă a limbii și a scrisului. Aceasta este creată în mod deliberat de propaganda burgheză, care speculează sentimentele naționale ale popoarelor în scopuri ostile.” Evoluția trupei românești având efect pozitiv asupra rezistenței naționale anti sovietice, dar a avut un efect trist pentru existența trupei Noroc. La concert s-a scandat (Unire, trăiască Mondial, Bodiș Pleacă), un protest cultural apărut din senin unde spectatorii au demonstrat că valorile românești nu au fost uitate.

¹¹ https://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2006/11/061128_mondial_chisinau.shtml. 36 de ani de la concertul formației Mondial la Chișinău.

¹² Valentin Burlacu, Impactul relațiilor sovieto-române asupra politicii culturale din RSS Moldovenească. În *Tratatul de pace de la București din 1812. 200 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus*, coord., prefață: Sergiu Musteață, Chișinău: Editura Pontos, 2012, pp. 298-301.